

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

РЕВМАТИК ВА ИШЕМИК СЮЕДА БУЙРАКЛАР
ДИСФУНКЦИЯСИ: КИМ-1 МАРКЕРИНИНГ ЎРНИ ВА ДАВОЛАШ
ИМКОНИАТЛАРИ

Тошева Хакима Бекмуродовна, Хотамова Райхон Сулаймоновна
Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти Ички
*касалликлар пропедевтикаси кафедраси tosheva.hakima@bsmi.uz,
hotamova.rayhon@bsmi.uz*

Аннотация. Қуйида юрак ревматик нуқсонларива юрак ишемик касаллиги негизида ривожланган сурункали юрак етишмовчилигида КИМ-1 ва унинг кўрсаткичларини буйрак дисфункциясининг бошқа маркерлари билан боғлиқлик даражаси ўрганилган. Биринчи гуруҳда қон зардобида унинг кўрсаткичларининг иккинчи гуруҳдагиларга нисбатан юқорилиги буйракдаги ўзгаришлар унинг проксимал каналчаларидан бошланишини тасдиқлайди. Таркибида эмпаглифлозин бўлган стандарт муолажалардан кейин КИМ-1 нинг ишончли камайиши препаратни буйрак каналчаларига ижобий таъсирини кўрсатади. Шунингдек, ушбу маркерни, цистатин-С, ҳисобланган коптокчалар филтрацияси, алфа ўсма некроз омили, интерлейкин-6 ва чап қоринча қон отиш фракцияси билан ишончли боғлиқлиги аниқланган.

Аннотации. Ниже изучена степень корреляции КИМ-1 и его показателей с другими маркерами нарушения функции почек при хронической сердечной недостаточности, развившейся на почве ревматических пороков сердца и ишемической болезни сердца. Более высокий уровень его показателей в сыворотке крови в первой группе по сравнению со второй группой подтверждает, что изменения в почке начинаются с ее проксимальных канальцев. Значительное снижение КИМ-1 после стандартного лечения эмпаглифлозином свидетельствует о положительном влиянии препарата на почечные каналцы. Также обнаружена значимая корреляция этого маркера с цистатином-С, расчетной скоростью клубочковой фильтрации, фактором некроза опухоли альфа, интерлейкином-6 и фракцией выброса левого желудочка.

Abstracts. The degree of correlation of KIM-1 and its indicators with other markers of renal dysfunction in chronic heart failure developed on the basis of rheumatic heart disease and ischemic heart disease is studied below. The higher level of its indices in serum in the first group compared to the second group confirms that changes in the kidney begin with its proximal tubules. Significant decrease of KIM-1 after standard treatment with empagliflozin indicates a positive effect of the drug on renal tubules. A significant correlation of this marker with cystatin-C, estimated glomerular filtration rate, tumor necrosis factor alpha, interleukin-6 and left ventricular ejection fraction was also found.

Калит сўзлар: СЮЕ, КИМ-1, цистатин-С, ЮИК, Ревматик юрак нуқсонлари, чап қоринча қон отиш фракцияси, коптокчалар филтрацияси.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность (ХСН), КИМ-1, цистатин-С, ишемическая болезнь сердца (ИБС), ревматическая болезнь сердца, фракция выброса левого желудочка, скорость клубочковой фильтрации.

Keywords: chronic heart failure (CHF), КИМ-1, cystatin-C, coronary heart disease (CHD), rheumatic heart disease, left ventricular ejection fraction, glomerular filtration rate.

Муаммонинг долзарблиги. Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) жахонда аҳоли орасида энг кўп тарқалган клиник синдром бўлиб, у қатор юрак - қон томир ва бошқа аъзолар касалликларининг сўнгги босқичи сифатида ўлим ҳамда ногиронликнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади [26]. Тасдиқланган маълумотларга кўра, Европа аҳолисининг 1,0 - 2,6% [19], Америка қўшма штатларининг 2,2% [10,20], Россия Федерациясининг 7% аҳолисида СЮЕ мавжудлиги аниқланган ва ушбу кўрсаткични ёш ўлғайган сайин ошиб бориш эҳтимоли юқори эканлиги кўрсатилган [30].

СЮЕ буйрак дисфункциясини кўшилиши шифохонага ётиш ва қайта ётишлар ҳамда ўлимлар сонини кескин оширади [1,6].

Қатор тадқиқотларда юрак ишемик касаллиги (ЮИК) ва артериал гипертензия (АГ) билан бир қаторда ревматик юрак нуқсонлари ҳам СЮЕ ривожланишида муҳим аҳамиятга эга эканлиги қайд этилган. Турли манбаларда ушбу гуруҳ беморларда СЮЕ учраши 4% дан 14 % гача бўлиши кўрсатилган. Хусусан, Шотландияда СЮЕ муаммолари билан шуғулланадиган таниқли олим J. McMurtagh ва ҳаммуаллифлар томонидан ўтказилган кузатувда 8% беморларда СЮЕ ревматик юрак нуқсонлари негизида ривожланганлиги аниқланган (18,27,28).

Бошқа бир Framingham Heart Study кузатувида эркакларда 9%, аёлларда эса 16 % ҳолларда юрак нуқсонлари СЮЕ этиологик сабаби эканлиги кўрсатилган. Буюк Британияда 1994-2001 йилларда ўтказилган йирик тадқиқотда 963 та СЮЕ сабабли шифокорга мурожат қилган ва чап қоринча қон отиш фракцияси (ЧҚҚОФ) меъёрида бўлган беморларнинг 5.4% да унинг сабаби юрак қопқоқчаларидаги ўзгаришлар бўлган [23]. Шу билан бир қаторда 229 шифохонага ётқизилган ҳамда СЮЕ аниқланган беморларнинг проспектив кузатувида 23.5% да юрак нуқсонлари аниқланган. Юрак нуқсонлари орасида митрал қопқоқчалар етишмовчилига ва аортал стеноз аксарият ҳолларда СЮЕ га олиб келиши қайд этилган. Россия Федерациясида ҳам юракнинг ревматик нуқсонлари СЮЕ сабаби сифатида етакчи ўринлардан бирини эгаллайди (29,31,32).

Сўнгги йилларда буйрак каналчаларидаги ўзгаришларни эрта баҳолашда унинг молекулаларини зарарланишини кўрсатувчи таркибида муцин ва иммуноглобулин доменлари бўлган Kiney Injury Molecule-1 (КИМ-1)

трансмембронал оксилни аниқлашдан фойдаланиш тавсия этилган [12]. Тажриба моделларида кўрсатилишича КИМ-1 нинг ошиб кетиши буйракларга ишемик таъсир билан боғлиқ ва ҳар доим ҳам қонда креатинин кўрсаткичларининг кўтарилиши билан бирга кечмайди. [24,25]. Қатор кузатувларга асосланган ҳолда ушбу оксил буйрак каналчалари зарарланишининг эрта ва ишончли маркери сифатида қаралмоқда. Femke Wanaders ва ҳаммуаллифлар қандли диабет мавжуд бўлмаган лекин протеинурия аниқланган беморларда назорат гуруҳига нисбатан уни протеинурия кўрсаткичлари билан бевосита корреляцион боғлиқликда эканлиги ва ангиотензинни айлантирувчи фермент ингибиторлари (ААФИ) таъсирида ушбу боғлиқликни камайишини қайд этишган [8].

C.G. Jungbauer ва ҳаммуаллифлар соғлом кишиларга нисбатан СЮЕ аниқланган беморларда КИМ-1ни сезиларли юқори эканлигини кўрсатишган. Шунингдек, уни чап қоринча қон отиш фракцияси пасайиб бориши билан параллел равишда ошиши, барча сабаблар оқибатида кузатиладиган ўлим ва СЮЕ кучайиши оқибатида қайта шифохоналарга ётишнинг предиктери эканлиги аниқланган. Улар буйрак каналчаларидаги ўзгаришлар унинг функционал ҳолати хали меъёрида бўлган беморларда КИМ-1 ёрдамида аниқлаш мумкинлигини тавсия этишган. Юқоридагилардан келиб чиқиб КИМ-1ни аниқлаш кардиоренал ўзгаришларнинг ишончли маркери ва қўшимча прогностик аҳамиятга эга бўлган текшириш усули деб қараш мумкин [13].

Материал ва услублар. 2022 йилда ўтказилган 3300 беморларни қамраб олган кузутувда КИМ-1 ўткир буйрак етишмовчилигини ташхислашда сезувчанлиги 0.74 ва спецификлиги 0.84 эканлиги тасдиқланган [9]. Шунингдек ушбу маркер фармакотерапия жараёнида препаратнинг нефротоксиклигини текшириш учун ҳам тавсия этилган [21,13]. Юқоридагилар билан бир қаторда КИМ 1 СЮЕ нинг функционал синфлари ва чап қоринча қон отиш фракцияси кўрсаткичлари билан корреляцияда эканлиги аниқланган [13].

Турли тадқиқотларда уни мия натрийуретик пептиди, беморларни шифохонага ётишлари ҳамда юқори ўлим кўрсаткичи билан боғлиқлиги қайд этилган.

СЮЕ билан буйраклар дисфункцияси ўзаро узвий равишда бир бири билан боғлиқ. Юракдаги ўзгаришлар негизида ривожланган СБК ўлимнинг мустақил хавф омили ҳисобланади [2]. Ўтказилган икки ўлчамли корреляцион таҳлилда СЮЕ мавжуд беморлар қонидаги мия натрий уретик пептиди билан буйраклардаги қон оқими орасида ($r=-0.414$, $p=0.002$) боғлиқлик аниқланган. Лекин, бундай ишончли боғлиқлик мия натрий уретик пептид ва ҳисобланган хКФТ орасида ($r=-0.071$, $p=0.619$) қайд этилмаган. Юқоридагилар билан бир қаторда мия натрий уретик пептиди ва буйрак томирлари қаршилиги ($r=-0.346$, $p=0.02$) ва олиб кетувчи буйрак томирлари ($r=-0.318$, $p=0.033$) билан мусбат боғлиқликлар аниқланган. Аммо бундай боғлиқлик олиб келувчи ($r=0.191$,

$p=0.176$) ва коптокчалар ичи босими ($r=-0.048$, $p=0.733$) ўртасида кузатилмаган [14].

СЮЕ да кузатиладиган буйракдаги ўзгаришлар уни ЮИК ва АГ негизида ривожланган ҳолатларида мукамалроқ ўрганилган ҳамда ушбу йўналишдаги тадқиқотлар давом этмоқда. Ўз навбатида ревматизм ва унинг оқибатида юзага келган юракнинг турли нуқсонлари негизида ривожланган СЮЕ кузатиладиган буйракдаги ўзгаришлар тўғрисида мавжуд адабиётларда етарлича маълумотлар келтирилмаган.

Юқоридагиларни инобатга олиб биз олдимизга ревматик юрак нуқсонлари ва юрак ишемик касаллики негизида ривожланган сурункали юрак етишмовчилигида буйраклар дисфункциясини баҳолашда КИМ-1 нинг роли ва унинг бошқа қатор кўрсаткичлар билан боғлиқлигини ўргандик.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. СЮЕ мавжуд беморлардаги буйраклар дисфункцияси ривожланишида каналчалардаги ўзгаришлар бирламчи аҳамиятга эга эканлиги тўғрисида қатор тадқиқотлар мавжуд. Унда жараёнлар баъзан коптокчалар филтрацияси тезлигининг пасаймаган ҳолатларида ҳам кузатилади ва уларнинг прогностик аҳамияти тўғрисида баъзи тадқиқотларда таъкидланган [16]. Буйрак каналчаларидаги ўзгаришларни кўрсатувчи маркерлардан бири нейтрофил желатиназа билан асоцирланган оксил, липокаин (NGAL) ҳисобланади. Ушбу оксил кўрсаткичлари буйракда ишемия жараёнлари кузатилганда нейтрофилларда ва каналчалар эпителиал хужайраларида меъеридан ошиб кетади [17]. КИМ1 шунга ўхшаш трансмембранал оксил ҳисобланиб проксимал каналчаларнинг ишемик ёки нефротоксик зарарланишларида ажралади. Уларнинг ҳар иккаласи креатининдан фарқли ўлароқ ундан 48-72 соат олдин каналчаларнинг ўткир зарарланганлигидан далолат беради [11].

Сўнги йилларда СЮЕ да буйрак каналчаларини ўткир зарарланишини аниқлашда КИМ1данг фойдаланиш тавсия этилган ва Дамман ҳамда ҳаммуаллифлар томонидан уни муҳим прогностик аҳамиятга эга эканлиги тасдиқланган. Уларнинг кузатувларида диуретикларни қабул қилиш тўхтатилгандан 8 соат ўтгач ушбу маркер сезиларли ошган ва 3 кун давомида юқори ҳолатда сақланган. Фууроцеид қайта буюрилгандан сўнг 4 соат ўтгач меъер чегарасида эканлиги қайд этилган [15]. Ушбу тадқиқотда КИМ1 бошқа маркерларга нисбатан сезгирлик даражаси юқори эканлиги, ҳали бошқа анъанавий усуллар билан каналчалардаги ўзгаришларни аниқлаш имконияти бўлмаган субклиник зарарланишни ҳам тасдиқлаши кўрсатилган. Ундан ташқари КИМ-1 сийдикдаги кўрсаткичлари СЮЕ мавжуд беморларда коптокчалар филтрацияси ўзгаришсиз қолган ҳолларда ҳам беморларни шифохонага ётиш ҳамда ўлим хавфи билан бевосита боғлиқлиги келтирилган [22,3,4,5]. Аммо ушбу оксилнинг кардиоренал синдромни эрта аниқлаш ёки ўтказилаётган муолажалар самарадорлигини баҳолашдаги аҳамиятини ўрганишни давом эттириш мақсадга мувофиқ эканлиги қайд этилган.

Юқоридагиларни инобатга олиб тадқиқотга жалб қилинган беморларда эмпаглифлозин кўшиб ўтказилган даво муолажаларидан сўнг қон зардобида КИМ1 кўрсаткичларини ўргандик. Қуйидаги 1-расмда олинган натижалар келтирилган.

1-расм. Ревматик юрак нуқсонлари ва юрак ишемик касаллиги негизда ривожланган сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда КИМ1 кўрсаткичларининг динамикада ўзгариши.

Изох: * - даводан кейинги кўрсаткичларга нисбатан фарқлар ишончилиги: * - $p < 0,05$., *** - $p < 0,001$.

Расмда келтирилганидек, даво муолажаларидан олдин қон зардобида КИМ1 кўрсаткичлари биринчи ва иккинчи гуруҳда мос равишда $2,63 \pm 0.18$ ва 2.01 ± 0.16 пг/мл ни ташкил этди ва улар ўзаро солиштирма ўрганилганда ишончли фарқ ($p < 0,05$) аниқланди. Ушбу ўзгаришлар ревматизм билан касалланган беморларда яллиғланиш жараёнларининг узок вақт давом этишини тасдиқлайди. Даво муолажаларидан сўнг биринчи гуруҳда КИМ1 кўрсаткичлари $2,63 \pm 0.18$ дан $1,74 \pm 0.2$ пг/мл га 1,5 маротаба камайди ва юқори ишончли фарқ ($p < 0,001$) қайд этилди. Иккинчи гуруҳда эса 2.01 ± 0.16 дан $1,42 \pm 0.2$ пг/мл га, 1.3 пасайиб, ишончли фарқ ($p < 0,05$) аниқланди.

Иккала гуруҳда олинган натижалар ўзаро таққосланганда ревматик юрак нуқсонлар негизда ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда яллиғланиш жараёнлари яққол намоён бўлиши тасдиқланди. Беморлар қон зардобида КИМ-1 кўрсаткичларининг биринчи гуруҳда юқорилиги ревматизм негизда юзага келган СЮЕ да кардиоренал синдром ривожланиши буйрак проксимал каналчаларида бошланишини тасдиқлайди. Кейинроқ унга коптокчалардаги

ўзгаришлар кўшилиб беморлар аҳволини янада оғирлашишига сабаб бўлади. Таркибида эмпаглифлозин бўлган стандарт даво муолажаларидан сўнг ревматик юрак нуқсонлари негизда ривожланган СЮЕ да КИМ-1 кўрсаткичларининг юқори ишончли камайиши препаратнинг буйрак каналчаларига ижобий таъсир этишини яна бир бор тасдиқлайди. Бизнинг кузатувимиз ревматик юрак нуқсонлари негизда ривожланган СЮЕ да глюкоза натрий ко-транспортори 2 тип ингибиторларини қўллаш мақсадга мувофиқ эканлигини кўрсатади. Чунки улар буйрак проксимал каналчаларига таъсир кўрсатиб ундан ажралаётган КИМ-1 оқсилни камайишига олиб келади.

КИМ1 ва унинг бошқа кўрсаткичлар орасидаги корреляцион боғлиқликлар асосан ЮИК негизда ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда ўрганилган. Лекин улар ревматик юрак нуқсонлари негизда ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда биз ўрганган адабиётларда қайд этилмаган. Шунини инобатга олиб биз уни нафақат, буйрак ичи гемодинамикаси, балки бошқа қатор, хусусан, интерлейкин-6, алфа ўсма некрози омили, цистатин С, коптокчалар филтрацияси тезлиги ва чап қоринча қон отиш фракцияси билан боғлиқлик даражасини ўргандик. 2-расмда иккала гуруҳ беморларида КИМ1 ва цистатин С ўртасидаги корреляцион боғлиқлик кўрсатилган. Маълумки, қондаги цистатин С кўрсаткичлари коптокчалар зарарланиши маркерларидан бири ҳисобланади ва унинг тезлигини аниқлашда креатининга нисбатан қатор устунликларга эга. Бу икки маркер орасидаги боғлиқликни ўрганиш буйракдаги патологик жараёнлар муштаракликда кечишини тасдиқлаш имкониятини яратади.

2-расм. Ревматик юрак нуқсонлари (А) ва юрак ишемик касаллиги (Б) негизда ривожланган сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда КИМ 1 нинг цистатин С билан ўзаро боғлиқлиги.

Юқоридаги расмда келтирилганидек, ревматик юрак нуқсонлари негизда ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда КИМ1 ва қондаги цистатин С ўртасида

ўртача кучли мусбат ($r=0.544$, $p<0.001$) корреляцион боғлиқлик қайд этилди. Иккинчи гуруҳда ҳам кучли мусбат боғлиқлик ($r=0.749$, $p<0.001$) аниқланди. Бу ушбу маркерлар ўзаро бир бирини кучайтирувчи таъсир этишини, аммо жараён ЮИК мавжуд беморлар яққолроқ намоён бўлишини кўрсатди.

Кўп сонли тадқиқотларда ҳисобланган коптокчалар филтрацияси тезлиги цистатин С ёрдамида аниқланганда бемор ёши, жинси, тана вазни оғирлиги ва бошқа қатор кўрсаткичлар унинг ўзгаришига креатинининдан фарқли ўлароқ салбий таъсир кўрсатмаслиги ўз исботини топган. Шу сабабли тадқиқотга олинган беморларда ҳКФТ ни цистатин С ёрдамида аниқладик ва унинг КИМ1 билан боғлиқлик даражаси 3- расмда келтирилган.

3-расм. Ревматик юрак нуқсонлари (А) ва юрак ишемик касаллиги (Б) негизда ривожланган сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда КИМ 1 билан ҳисобланган коптокчалар филтрацияси тезлигининг ўзаро боғлиқлиги.

Расмда келтирилганидек, ревматик юрак нуқсонлари негизда ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда КИМ1 ва ҳисобланган коптокчалар филтрацияси тезлиги орасида ўртача кучли манфий ($r=-0.468$, $p<0.01$) корреляцион боғлиқлик аниқланди. Юрак ишемик касаллиги негизда ривожланган гуруҳда эса бу кўрсаткичлар ($r=-0.528$, $p<0.001$) ни ташкил этди.

Кейинги босқичда КИМ1 билан яллиғланиш цитокинлари интерлейкин 6 ва алфа ўсма некрози омили ўртасидаги корреляцион боғлиқликлар баҳоланди. Маълумки, ревматизм тизимли касаллик ҳисобланиб организмда барча аъзо тўқималарда яллиғланиш жараёнлари билан кечади. Ушбу нуқтаи назардан қайд этилган цитокинлар буйрак каналчалари зарарланишининг ишончли маркери ҳисобланади. Шу сабабли улар орасидаги боғлиқликни ўрганиш, буйрак каналчаларида яллиғланиш жараёнлари кечаётганлигини билвосита баҳолаш имкониятини яратади. Қуйидаги 4-расмда ревматик юрак нуқсонлари

ва ЮИК негизида ривожланган сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда КИМ 1 билан алфа ўсма некрози омилининг ўзаро боғлиқлиги келтирилган.

4-расм. Ревматик юрак нуқсонлари (А) ва юрак ишемик касаллиги (Б) негизида ривожланган сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда КИМ 1 билан алфа ўсма некрози омилининг ўзаро боғлиқлиги.

Расмда келтирилганидек, ревматик юрак нуқсонлари негизида ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда КИМ1 ва алфа ўсма орасида ўртача кучли ($r=0.624$, $p<0.001$), ЮИК негизида ривожланган беморларда ($r=0.533$, $p<0.01$) ўртасида ҳам ўртача кучли мусбат корреляцион боғлиқлик аниқланди. Бу кўрсаткичлар ревматик нуқсонлар негизида ривожланган СЮЕ яллиғланиш жараёнларининг латент даво этаётганлиги ва у ЮИК мавжуд беморларга нисбатан яққолроқ эканлигини тасдиқлайди.

Қуйидаги 5-расмда ревматик юрак нуқсонлари ва ЮИК негизида ривожланган сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда КИМ 1 билан интерлейкин 6 нинг ўзаро боғлиқлиги келтирилган.

5-расм. Ревматик юрак нуқсонлари (А) ва юрак ишемик касаллиги (Б) негизда ривожланган сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда КИМ 1 билан интерлейкин 6 нинг ўзаро боғлиқлиги.

Расмда келтирилганидек, ревматик юрак нуқсонлари негизда ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда КИМ1 билан интерлейкин-6 орасида кучли мусбат ($r=0.634$, $p<0.001$), ЮИК негизда ривожланган беморларда ($r=0.460$, $p<0.05$) ўртасида ҳам мусбат корреляцион боғлиқлик аниқланди. Аниқланган кўрсаткичлар яллиғланиш жараёнининг ишончли маркерларидан бири ҳисобланган интерлейкин-6 нинг ревматик нуқсонлар негизда ривожланган СЮЕ да мавжуд патологик жараён буйрак проксимал каналчаларида фаол кечаётганини тасдиқловчи белгилардан бири эканлигини кўрсатади.

Шунингдек, кузатувимиздаги беморларда чап қоринча қон отиш фракцияси билан КИМ 1 ўртасидаги корреляцион боғлиқлик ўрганилди. Унинг натижалари юрак функционал ҳолати ва буйрак проксимал каналчалари орасидаги ўзаро таъсирни баҳолаш имкониятини яратади. Аниқланган кўрсаткичлар 6-расмда келтирилган.

6-расм. Ревматик юрак нуқсонлари (А) ва юрак ишемик касаллиги (Б) негизида ривожланган сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда КИМ 1 билан чап қоринча қон отиш фракцияси орасидаги ўзаро боғлиқлик.

Расмда келтирилганидек, ревматик юрак нуқсонлари негизида ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда КИМ1 ва қоринча қон отиш фракцияси ўртасида ўртача кучли манфий ($r=-0.519$, $p<0.01$) ҳамда ЮИК негизида ривожланган беморларда кучли ($r=-0.713$, $p<0.001$) корреляцион боғлиқлик кузатилди. Бу иккинчи гуруҳ беморларда қон оқими кўрсаткичларидаги ўзгаришлар биринчи гуруҳга нисбатан кучлироқ кечишини ва оқибатда буйрак каналчаларидаги ўзгаришлар КИМ 1 кўринишида яққол намоён бўлишини тасдиқлайди.

Хулоса. Иккала гуруҳда олинган натижалар ўзаро таққосланганда ревматик юрак нуқсонлар негизида ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда яллиғланиш жараёнлари яққол намоён бўлиши тасдиқланди. Беморлар қон зардобида КИМ-1 кўрсаткичларининг биринчи гуруҳда юқорилиги ревматизм негизида юзага келган СЮЕ да кардиоренал синдром ривожланиши буйрак проксимал каналчаларидан бошланишини тасдиқлайди. Кейинроқ унга коптокчалардаги ўзгаришлар кўшилиб беморлар ахволини янада оғирлашишига сабаб бўлади. Таркибида эмпаглифлозин бўлган стандарт даво муолажаларидан сўнг ревматик юрак нуқсонлари негизида ривожланган СЮЕ да КИМ-1 кўрсаткичларининг юқори ишончли камайиши препаратнинг буйрак каналчаларига ижобий таъсир этишини яна бир бор кўрсатади. Кузатувимиз ревматик юрак нуқсонлари негизида ривожланган СЮЕ да глюкоза натрий ко-транспортори 2 тип ингибиторларини қўллаш мақсадга мувофиқ эканлигини тасдиқлади. Чунки улар буйрак проксимал каналчаларига таъсир кўрсатиб ундан ажралаётган КИМ-1 оқсилени камайишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Andrew A. House, Christoph Wanner, Mark J. Sarnak, Ileana L. Pina, Christopher W. McIntyre, Paul Komenda, Bertram L. Kasiske, Anita Deswal, Christopher R. deFilippi, John G.F. Cleland, Stefan D. Anker, Charles A. Herzog, Michael Cheung, David C. Wheeler, Wolfgang C. Winkelmayrand Peter A. McCullough; for Conference Participants. KDIGO executive conclusions - *Kidney International* (2019) 95, 1304–1317
2. Bock JS, Gottlieb SS. Cardiorenal syndrome. *Circulation*. 2010;121:2592–2600
3. Damman K, Masson S, Hillege HL, Voors AA, van Veldhuisen DJ, Rossignol P, Proietti G, Barbuzzi S, Nicolosi GL, Tavazzi L, Maggioni AP, Latini R. Tubular damage and worsening renal function in chronic heart failure. *JACC Heart Fail* 2013;1:417–424. 5.
4. Driver TH, Katz R, Ix JH, Magnani JW, Peralta CA, Parikh CR, Fried L, Newman AB, Kritchevsky SB, Sarnak MJ, Shlipak MG, Health ABC Study. Urinary kidney injury molecule 1 (KIM-1) and interleukin 18 (IL-18) as risk markers for heart failure in older adults: the Health, Aging, and Body Composition (Health ABC) Study. *Am J Kidney Dis* 2014;64:49–56. 6.
5. Damman K, Van Veldhuisen DJ, Navis G, Vaidya VS, Smilde TD, Westenbrink BD, Bonventre JV, Voors AA, Hillege HL. Tubular damage in chronic systolic heart failure is associated with reduced survival independent of glomerular filtration rate. *Heart* 2010;96:1297–1302
6. Di Lullo L, House A, Gorini A, et al. Chronic kidney disease and cardiovascular complications. *Heart Fail Rev*. 2015;20:259–272
7. Ebner N., Jankowska E.A., Ponikowski P., Lainscak M., Elsner S., Sliziuk V. et al. The impact of iron deficiency and anaemia on exercise capacity and outcomes in patients with chronic heart failure. Results from the studies investigating co-morbidities aggravating heart failure. *Int. J. Cardiol*. 2016; 6–12. DOI: 10.1016/j.ijcard.2015.11.178;
8. Femke Waanders M.D. et al. Effect of Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibition, Dietary Sodium Restriction, and/or Diuretics on Urinary Kidney Injury Molecule 1 Excretion in Nondiabetic Proteinuric Kidney Disease: A Post Hoc Analysis of a Randomized Controlled Trial // *Am. J. Kidney Dis*. — 2009. — Vol. 53, № 1. — P. 16-25.
9. Geng, J.; Qiu, Y.; Qin, Z.; Su, B. The Value of Kidney Injury Molecule 1 in Predicting Acute Kidney Injury in Adult Patients: A Systematic Review and Bayesian Meta-Analysis. *J. Transl. Med*. 2021, 19
10. Go A.S., Mozaffarian D., Roger V.L. et al. Heart disease and stroke statistics--2014 update: a report from the American Heart Association // *Circulation*. - 2014. - Vol. 129. №3. - P.28-292
11. Han WK, Waikar SS, Johnson A, et al. Urinary biomarkers in the early diagnosis of acute kidney injury. *Kidney Int*. 2008;73:863–869

12. Ichimura et al. Kidney injury molecule-1 (KIM-1), a putative epithelial cell adhesion molecule containing a novel immunoglobulin domain, is up-regulated in renal cells after injury // *J. Biol. Chem.* — 1998. — Vol. 273, № 7. — P. 4135-4142
13. Jungbauer C.G., Birner C., Jung B., Buchner S., Lubnow M., von Bary C., Endemann D., Banas B., Mack M., Böger C.A., Riegger G., Luchner A. Kidney injury molecule-1 and N-acetyl- β -D-glucosaminidase in chronic heart failure: possible biomarkers of cardiorenal syndrome // *Eur. J. Heart Fail.* — 2011. — Vol. 13, № 10. — P. 1104-1110
14. Jung S, Bosch A, Kolwelter J, Striepe K, Kannenkeril D, Schuster T, Ott C, Achenbach S, Schmieder RE. Renal and intraglomerular haemodynamics in chronic heart failure with preserved and reduced ejection fraction. *ESC Heart Fail.* 2021 Apr;8(2):1562-1570. doi: 10.1002/ehf2.13257. Epub 2021 Feb 9. PMID: 33559346; PMCID: PMC8006684
15. K. Damman, S. Masson, H. L. Hillege et al., “Clinical outcome of renal tubular damage in chronic heart failure,” *European Heart Journal*, vol. 32, no. 21, pp. 2705–2712, 2011
16. Michael H, Prasad D, Anja H-F, et al. The outcome of neutrophil gelatinase-associated lipocalin-positive subclinical acute kidney injury. *J Am Coll Cardiol.* 2011;57:1752–1761
17. Mishra J, Ma Q, Prada A, et al. Identification of neutrophil gelatinase-associated lipocalin as a novel early urinary biomarker for ischemic renal injury. *J Am Soc Nephrol.* 2003;14:2534–2543
18. McMurray J, McDonagh T, Morrison C.E., et al. Trends in hospitalization for the heart failure in Scotland. 1980-1990/ *Eur. Heart J.*-1993.- Vol14, №9.- P1158-1162.,
19. McNamara D.M. Pharmacogenetics in Heart Failure: Genomic markers of endothelial and neurohumoral function // *Congestive Heart Failure.* - 2004. - 10. - P. 302—308
20. Mozaffarian D., Benjamin E.J., Go A.S. et al. American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Executive summary: heart disease and stroke statistics - 2016 Update: a report from the American Heart Association // *Circulation.* - 2016. – Vol. 135 . – P. 348 – 360
21. Pang, H.M.; Qin, X.L.; Liu, T.T.; Wei, W.X.; Cheng, D.H.; Lu, H.; Guo, Q.; Jing, L. Urinary kidney injury molecule-1 and neutrophil gelatinase-associated lipocalin as early biomarkers for predicting vancomycin-associated acute kidney injury: A prospective study. *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* 2017, 21, 4203–4213. [PubMed],
22. R. Ghatanatti, A. Teli, S. S. Tirkey, S. Bhattacharya, G. Sengupta, and A. Mondal, “Role of renal biomarkers as predictors of acute kidney injury in cardiac surgery,” *Asian Cardiovascular and Thoracic Annals*, vol. 22, no. 2, pp. 234–241, 2014.,

23. The Framingham Heart Study and the Epidemiology of Cardiovascular Diseases: A Historical Perspective, *Lancet*. 2014 March 15; 383(9921): 999–1008. doi:10.1016/S0140-6736(13)61752-3
24. Vaidya V.S., Bobadila N.A., Bonventre J.V. Urinary kidney injury molecule — 1: a sensitive quantitative biomarker for early detection of kidney tubular injury // *Am. J. Physiol. Renal. Physiol.* — 2006. — Vol. 290, № 2. — P. 517-529.,
25. Vaidya V.S., Ford G.M., Waikar S.S. et al. A rapid urine test for early detection of kidney injury // *Kidney Int.* — 2009. — Vol. 76, № 1. — P. 108-114
26. Агеев Ф. Т., Арутюнов Г. П., Беленков Ю. Н. и др. Хроническая сердечная недостаточность. – М., «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 336 с.
27. Калягин А.Н. Особенности курации больных с хронической ревматической болезнью сердца в современных условиях. // Труды 2-го Международного форума «Актуальные проблемы современной науки» 20-23 ноября 2006г. Естественные науки. – Ч 27. Медицинские науки-Самара, 2006.- С30-33.
28. Калягин А.Н. Хроническая сердечная недостаточность: современное понимание проблемы. Особенности ведения больных с клапанными пороками сердца. *Сибирский медицинский журнал.*, 2008, №4 ст 100-105
29. *Калягин А.Н.* Экологогигиенические факторы риска развития и прогрессирования хронической сердечной недостаточности при ревматических пороках сердца: Дисс. ... канд. мед. наук. – Иркутск, 2004. – 152 с., .
30. Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т., Арутюнов Г.П. Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН (четвертый пересмотр) // *Журнал Сердечная недостаточность.* - 2013. - Том. 14. № 7. - С. 379-472
31. *Соболева М.К., Воронай Л.А., Курыгина С.В.* Причины приобретенных пороков сердца // Тезисы III Съезда ревматологов. // Научнопрактическая ревматология. – 2001. – № 3. – С.108.,
32. *Старжевская Л.Е., Морова Н.А., Цеханович В.Н.* Мно2 гофакторная оценка степени хирургического риска у больных митральными пороками сердца // Актуальные проблемы кардиологии. Сборник тезисов 10 конференции с международным участием. – Тюмень, 2003. –С.108
33. Ткаченко Е.И., Боровкова Н.Ю., Буянова М.В. Анемия при хронической сердечной недостаточности: взгляд на патогенез и пути коррекции. // *Кардиология Терапия* № 2 (157), 2019. DOI: 10.31550/1727-2378-2019-157-2-31-36.